

Potenziale und Risiken der landbasierten CO₂-Entnahme in Deutschland: was wir jetzt wissen – und was zu tun ist

Die wichtigsten Erkenntnisse aus der
ersten Phase des Forschungsprogramms CDRterra

Bei CDRterra untersuchten mehr als 100 Wissenschaftler:innen in den zurückliegenden vier Jahren, in welchem Umfang CO₂-Entnahmemethoden (Carbon Dioxide Removal, CDR) an Land dazu beitragen können, dass Deutschland seine Klimaziele erreicht. Zehn interdisziplinäre Konsortien erforschten hierzu Poten-

ziale, Herausforderungen und gesellschaftliche Auswirkungen bekannter und neuer CO₂-Entnahmeverfahren und erarbeiteten Vorschläge für politische Strategien zur Umsetzung. Dieses Factsheet fasst die zentralen Ergebnisse der ersten Programmphase zusammen.

DEUTSCHLANDS HOHE RESTEMISSIONEN – ANTWORTEN AUF ZENTRALE FRAGEN

Das deutsche Klimaschutzgesetz hat eine klare Botschaft: Bis zum Jahr 2045 will die Bundesrepublik treibhausgasneutral sein. Allerdings ist heute schon absehbar, dass einige Sektoren des Landes auch 2045 noch Treibhausgase freisetzen werden, deren Entstehung sich nur mit sehr viel Aufwand oder gar nicht verhindern lässt. Will Deutschland sein Klimaziel erreichen, müssen wir diese Restemissionen durch eine gezielte Entnahme von Kohlendioxid (CO₂) aus der Atmosphäre ausgleichen.

Angesichts dieser Klimaschutzaufgabe stehen Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft vor vielen offenen Fragen. Mit welchen Verfahren könnte Deutschland der Atmosphäre CO₂ im erforderlichen Umfang entnehmen? Welche Folgen würde ein Einsatz dieser Verfahren für Menschen, Wirtschaft und Natur nach sich ziehen? Und welche regulatorischen Hürden müssten aus dem Weg geräumt werden, um vielversprechende CO₂-Entnahmeverfahren großflächig in Deutschland einzusetzen?

CDRterra ist diesen Fragen in Hinblick auf CO₂-Entnahmemethoden an Land nachgegangen. Die Forschenden haben verschiedene Verfahren und gesellschaftliche Belange aus unterschiedlichen Blickwinkeln untersucht, Handlungswissen aus den Ergebnissen abgeleitet und auf Deutschland zugeschnittene Zukunftsvisionen zur CO₂-Entnahme entwickelt.

„Ohne ehrgeizige Emissionsminderungen und CO₂-Entnahme verfehlen wir unsere Klimaziele. Für den Hochlauf von CDR braucht es klare Regeln, den gleichzeitigen Ausbau neuer Methoden und den Schutz natürlicher Senken – sowie den Dialog mit allen Teilen der Öffentlichkeit.“

*Prof. Dr. Julia Pongratz, CDRterra-Sprecherin,
Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München*

1 NEUE TECHNOLOGIEN FÜR EINE GEZIELTE CO₂-ENTNAHME AN LAND – INNOVATIVE KONZEPTE AUS CDRTERRA

Viele der aktuell diskutierten CO₂-Entnahmemethoden basieren auf etablierten, naturbasierten Verfahren wie etwa der Aufforstung von Wäldern oder dem bodenschonenden Ackerbau. CDRterra-Forschende haben darüber hinaus gezielt auch (geo-)chemische Ansätze untersucht. Diese wurden bislang kaum erforscht, könnten das Methodenportfolio langfristig jedoch sinnvoll ergänzen, da sie das entnommene CO₂ dauerhaft in Gesteins-

formationen speichern. Im Fokus der Wissenschaft standen unter anderem folgende innovative Technologiekonzepte und erste Grundlagen für ihre mögliche Anwendung.

EIN DÜNGERERSATZ AUS PFLANZENKOHLE UND GESTEINSMEHL

Im Verbundprojekt PyMiCCS untersuchten Wissenschaftler:innen zunächst die CO₂-Entnahmepotenziale der Anwendung von Pflanzenkohle (englisch: Pyrogenic Carbon Capture and Storage, PyCCS) und der beschleunigten Verwitterung von Gesteinsmehl. Anschließend gingen sie einen Schritt weiter und entwickelten Verfahren, mit denen man Pflanzenkohle und Gesteinsmehl zu neuen Mischmaterialien verarbeiten kann. Diese vereinen nicht nur die boden- und klimatechnischen Vorteile ihrer beiden Ausgangsstoffe, sondern entfalten darüber hinaus zusätzliche positive Effekte.

Direkte CO₂-Abscheidung aus der Luft mit Speicherung

(englisch: Direct Air Carbon Capture and Storage, DACCS) ist ein chemisches Verfahren, das CO₂ direkt aus der Luft filtert – entweder durch Bindung an Feststoffe oder durch Lösung in Flüssigkeiten. Das abgeschiedene CO₂ wird anschließend dauerhaft gespeichert, meist in tiefen geologischen Formationen. Auf diese Weise wird CO₂ aktiv und dauerhaft aus der Atmosphäre entfernt.

Künstliche Photosynthese

ahmt den natürlichen Prozess der CO₂-Umwandlung nach, nutzt aber technische Systeme (etwa elektrochemische Zellen), um CO₂ mithilfe von Solarenergie in speicherbare oder nutzbare Kohlenstoffprodukte umzuwandeln. Im Fokus für die CO₂-Entnahme stehen energiearme und kohlenstoffreiche Verbindungen wie Oxalat oder Graphit.

Die Mischmaterialien verbessern die Verfügbarkeit von Nährstoffen im Boden und können, ebenso wie die gemeinsame oder alleinige Anwendung von Pflanzenkohle, den Ertrag von Kulturpflanzen erhöhen. Ihre Gesteinsanteile verwittern schneller als pures Gesteinsmehl. Das ist wichtig für eine zeitnahe Klimawirkung. Sie erhöhen außerdem die Kohlenstoffbindung im Boden und können mit herkömmlichen landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen auf den Feldern ausgebracht werden. Diese Eigenschaft vereinfacht den Einsatz der neuen Materialien im größeren Maßstab und erspart interessierten Landwirt:innen hohe Anfangsinvestitionen.

NEUE BAUSTOFFE AUS STEIN MIT CO₂-SPEICHERUNG

Auf die Kombination mehrerer CO₂-Entnahmemethoden setzen auch die Expert:innen im Verbundprojekt DACCUS-pre. Sie entwickelten ein neues Verfahren zur Herstellung von Hauswänden, die netto CO₂ speichern. Das heißt, bei der Produktion dieser Fertigungsmodule für den Bausektor kann mehr CO₂ gebunden und gespeichert werden, als dabei freigesetzt wird.

Die Hauswände von DACCUS-pre bestehen aus zwei Platten aus dem Gestein Gabbro, die durch Kohlenstofffasern aus Algenöl oder Lignin verstärkt werden und eine Schicht aus Pflanzenkohle einschließen. Dadurch binden und speichern die Wände CO₂ auf zweierlei Weise: Sie speichern zum einen den Kohlenstoff, der sowohl in der Pflanzenkohle als auch in den Kohlenstofffasern gebunden ist. Zum anderen entsteht beim

Pflanzenkohle

entsteht, wenn Pflanzenreste ohne Sauerstoff stark erhitzt werden. Ihre Anwendung (englisch: Pyrogenic Carbon Capture and Storage, PyCCS) kann Kohlenstoff langfristig im Boden speichern und gleichzeitig die Bodenstruktur und Wasserspeicherfähigkeit verbessern.

Beschleunigte Gesteinsverwitterung

(englisch: Enhanced Rock Weathering, ERW) bedeutet, dass fein gemahlenes Gestein auf Felder oder Böden gestreut wird. Dort reagiert es mit Regenwasser und bindet dabei CO₂ aus der Luft.

Mischmaterial

aus Pflanzenkohle und Gesteinsmehl kombiniert die Vorteile beider Stoffe. Es kann Kohlenstoff langfristig binden und die Nährstoffversorgung im Boden verbessern, während es sich mit herkömmlicher Technik ausbringen lässt.

Baumodule aus Gabbro, Pflanzenkohle und Kohlenstofffasern

aus Algenöl oder Lignin speichern Kohlenstoff dauerhaft. Zusätzlich bindet der bei der Produktion entstehende Gabbrofeinstaub beim Verwitterungsprozess große Mengen CO₂ aus der Atmosphäre.

Sägen der Gesteinsplatten ein Gabbrofeinstaub. Im Zuge der Forschungsarbeiten stellte sich heraus, dass dieser sich als Ausgangsstoff für Verfahren zur beschleunigten Gesteinsverwitterung (englisch: Enhanced Rock Weathering, ERW) eignet. Der Gabbrofeinstaub verwittert sehr schnell und bindet pro Kilogramm Gestein bis zu 450 Gramm CO₂.

In der Summe entzieht und speichert ein Wandmodul von DACCUS-pre über die Dauer seiner Herstellung und Nutzung der Atmosphäre 59 Kilogramm CO₂ pro Quadratmeter Wandfläche. Zum Vergleich: Herkömmliche Stahlbetonwände setzen 98 Kilogramm CO₂ pro Quadratmeter Wand frei.

Bauen werden wir Menschen auch in Zukunft. Umso wichtiger ist die Wahl der richtigen Materialien: Baustoffe mit guten Eigenschaften und negativer CO₂-Bilanz können die Klimawirkung des Sektors deutlich verbessern – und sind in diesem Fall sogar etwas günstiger herzustellen als konventioneller Stahlbeton mit äußerer Isolation. Dazu gehört auch, CO₂-negative Baumaterialien gezielt zu zertifizieren, den Einsatz von Naturstein wie Gabbro im Bauwesen weiterzuentwickeln und ERW-Verfahren mit Basalt und Gabbro flächendeckend einzuführen.

DIREKTE CO₂-ABSCHIEDUNG – BESONDERS EFFIZIENT BEI HOHER LUFTFEUCHTIGKEIT

Wie effizient Direct-Air-Capture-Anlagen (DAC) im Rahmen von DACCS – also der direkten CO₂-Abscheidung aus der Luft mit anschließender Speicherung (englisch: Direct Air Carbon Capture and Storage) – arbeiten, hängt stark vom Wetter ab. Basierend auf diesem Wissen sind Forschende im CDRterra-Verbundprojekt DAC-TALES der Frage nachgegangen, wie Verfahrenskenngrößen durch die Temperatur und Feuchtigkeit der Luft beeinflusst werden. Sie untersuchten die CO₂-Abscheidung unter verschiedenen Wetterbedingungen experimentell. Ihre Ergebnisse zeigen:

DAC-Anlagen, die mit einem CO₂-bindenden Feststoff arbeiten (Adsorptionsverfahren), entnehmen bei niedriger Lufttemperatur und hoher relativer Luftfeuchtigkeit am meisten CO₂.

DAC-Anlagen haben jedoch einen hohen Energiebedarf. Deshalb können sie nur in jenen Regionen der Welt sinnvoll eingesetzt werden, in denen zusätzlich zu passenden Klimabedingungen auch viel überschüssige Energie aus erneuerbaren Quellen zur Verfügung steht. Diese Voraussetzungen sind beispielsweise in Island erfüllt, in Deutschland jedoch nicht.

Um eine maximale CO₂-Abscheidung durch DACCS zu erreichen, benötigt es vor allem weitere Fortschritte in der Materialentwicklung. Deswegen haben DAC-TALES-Fachleute auch an neuen Abscheidemembranen geforscht. Sie entwickelten eine Hohlfasermembran mit einer neuartigen Beschichtung, die durch Enzyme die CO₂-Abscheidungsrate erhöht.

Ausführliche Informationen zur CO₂-Entnahme und -speicherung durch beschleunigte Gesteinsverwitterung und die Herstellung von Pflanzenkohle finden Sie im CDRterra-Factsheet „CO₂-Entnahmemethoden an Land – Überblick I“.

CO₂-ENTNAHMEPOTENZIAL VON DACCS – ABHÄNGIG VON DER STROMQUELLE

Die jährliche CO₂-Entnahmemenge einer beispielhaften DACCS-Anlage variiert je nach Umgebungsklima und Stromquelle deutlich:

- Niedrige Temperaturen und hohe relative Luftfeuchtigkeit begünstigen die CO₂-Aufnahme. Gezeigt sind hier die Entnahmemengen unter der Annahme von emissionsfreiem Strom (0 Gramm CO₂ pro Kilowattstunde) – dann ist die Nettoentnahme am höchsten.
- Beim Einsatz von lokalem Netzstrom kann dessen CO₂-Fußabdruck die Entnahmeleistung erheblich verringern.

Blau markierte Regionen ermöglichen einen effizienten DACCS-Betrieb, braune Regionen sind weniger geeignet. Ausgegraute Bereiche zeigen fehlende Daten. Die direkte CO₂-Abscheidung aus der Luft ist energieintensiv – wirtschaftlich sinnvoll ist sie nur dort, wo dauerhaft überschüssiger grüner Strom verfügbar ist. Dafür braucht es einen globalen Ausbau von erneuerbaren Energien und Stromnetzen.

Grafiken: frauwolter.de, adaptiert nach Rezo, D. et al., 2024, DOI: 10.1007/s43979-024-00100-z.

KÜNSTLICHE PHOTOSYNTHESE – EFFIZIENTER ALS PFLANZEN

Wenig erforscht waren bislang Methoden zur künstlichen Photosynthese. Als solche werden Technologien bezeichnet, die CO₂ mithilfe von Solarenergie und chemischer Prozesse in flüssige oder feste Kohlenstoffprodukte umwandeln, die sich im Anschluss leicht speichern lassen. Große Fortschritte hat hier das CDRterra-Verbundprojekt NETPEC mit einem elektrochemischen Ansatz erzielt.

Die Forschenden entwickelten eine elektrochemische Zelle, die in Kombination mit einem Flüssigmetallkatalysator aus CO₂ Kohleflocken herstellen kann. Noch funktioniert dieser Prozess nur im Labor. Um die künstliche Photosynthese eines Tages im großen Maßstab anwenden zu können, müssen die Katalysatoren verbessert und Prototypen einer entsprechenden Anlage entwickelt und getestet werden. Erste Messungen zeigen jedoch, dass das neue Verfahren schon jetzt wirksamer bei der Umwandlung von Kohlenstoff ist als die natürliche Photosynthese. NETPEC-Modellergebnisse zeigen außerdem: Es ließen sich viele Landflächen und große Mengen Wasser einsparen, wenn für die gezielte CO₂-Entnahme Verfahren zur künstlichen Photosynthese eingesetzt würden, anstatt Energiepflanzen wie Mais auf großen Flächen anzubauen.

Eine der ersten Kohleflocken, die NETPEC-Wissenschaftler:innen mithilfe einer neu entwickelten elektrochemischen Zelle aus atmosphärischem CO₂ hergestellt haben.

Foto: Daniel Lörch, NETPEC, Institut für Physikalische und Theoretische Chemie, Universität Tübingen.

AUF EINEN BLICK – NEUE TECHNOLOGIEN

- PyMiCCS hat Pflanzenkohle und Gesteinsmehl zu neuen CO₂-bindenden Mischmaterialien kombiniert. Die neuen Substrate verbessern die Nährstoffverfügbarkeit, beschleunigen Verwitterung und sind einfach anwendbar.
- DACCUSS-pre hat Hauswandmodule entwickelt, die CO₂ durch Pflanzenkohle, biobasierte Kohlenstofffasern und Gesteinsmehl binden.
- DAC-TALES verdeutlicht relevante Faktoren bei der Standortwahl von adsorptionsbasierten DAC-Anlagen: Gemäßigte, feuchte Gebiete sind gut geeignet – wenn der Strom aus erneuerbaren Energien stammt.
- NETPEC erzeugt Kohleflocken aus CO₂ im Labor – die dafür entwickelte künstliche Photosynthese ist deutlich wirksamer als ihr natürliches Vorbild.

FAZIT

CO₂-Entnahme braucht ein breites Methodenportfolio

Generell brauchen wir einen vielfältigen Methodenmix bestehend aus bekannten und neuen CO₂-Entnahmeverfahren, um der Atmosphäre CO₂ im erforderlichen Maßstab zu entnehmen und Risiken zu streuen. Die CDRterra-Forschungsergebnisse zeigen, dass innovative Ansätze zur CO₂-Entnahme das künftige Methodenportfolio sinnvoll erweitern können – auch wenn aktuell noch einige technischen Herausforderungen überwunden werden müssen.

Ausführliche Informationen zu klimafreundlichen Baustoffen, DACCS sowie zur künstlichen Photosynthese finden Sie im CDRterra-Factsheet „CO₂-Entnahmemethoden an Land – Überblick II“.

(Wieder-)Aufforstung

bezeichnet das gezielte Pflanzen von Bäumen auf Flächen, die vorher (länger) nicht bewaldet waren – etwa ehemalige Ackerflächen. Ziel ist unter anderem die Bindung von CO₂ durch das Wachstum der Bäume.

Agroforstwirtschaft

kombiniert landwirtschaftliche Nutzung mit Gehölzanbau (etwa Baumreihen auf Feldern). Sie kann CO₂ binden und gleichzeitig Biodiversität, Bodenschutz und Wasserhaushalt fördern.

Trockengelegte Moore wiederzuvernässen

stoppt den Abbau des organischen Materials und ermöglicht es, dass sie allmählich wieder CO₂ binden. Durch **Paludikultur** – also „nasse Landwirtschaft“ wie der Anbau von Schilf oder Torfmoosen – kann die Fläche weiterhin bewirtschaftet werden.

2

HÜRDEN FÜR DIE UMSETZUNG LAND- UND FORSTBASIERTER CO₂-ENTNAHMEMETHODEN

Während sich die meisten (geo-)chemischen CO₂-Entnahmeverfahren noch in der Entwicklungsphase befinden, setzen viele Staaten in ihrer Klimaschutzstrategie auf etablierte biologische Entnahmemethoden – vor allem auf land- und forstwirtschaftliche Ansätze. Die CDRterra-Forschung zeigt jedoch: Zwischen Theorie und Praxis klaffen oft Lücken. Auch bei etablierten Methoden bleiben viele Fragen zur Umsetzung offen – etwa zur Wahl der Baumarten, zu rechtlichen Rahmenbedingungen, Nutzungskonflikten und ökonomischen Risiken. In mehreren Projekten haben CDRterra-Fachleute diese Herausforderungen untersucht, Dialoge mit Landnutzenden und Stakeholdern geführt und erste Lösungsansätze entwickelt.

„Die Umstellung vom Ackerbau zur Agroforstwirtschaft wagen bisher nur wenige. Für viele Betriebe sind Aufwand und Risiko für die Ertragssicherheit zu hoch – zudem fehlt die Akzeptanz bei anderen Landwirt:innen.“

Dr. Juliane El Zohbi, CDRSynTra, GERICS/Hereon

LANDWIRT:INNEN FEHLEN WISSEN, ERFAHRUNG UND RESSOURCEN

Wer Wälder neu anpflanzt, erhöht durch das Wachstum der Bäume die CO₂-Aufnahme und -Speicherung der Landvegetation. Solche Aufforstungen zu Klimaschutzzwecken sind heutzutage in erster Linie auf ehemaligen Acker- und Wiesenflächen möglich. Deren Eigner:innen oder Landwirt:innen haben in der Regel jedoch kaum Erfahrung im Waldbau, zeigen Ergebnisse des CDRterra-Konsortiums STEPSEC sowie des CDRterra-Synthese- und Transferprojekts CDRSynTra.

Viele Landwirt:innen wissen nicht, welche Baumarten sich für einen klimaangepassten Waldbau eignen, wie sie diese pflegen müssen, welche Folgen neue Anpflanzungen für Böden und Wasserhaushalt haben – und welche Erträge sie erwarten

können. Zusätzlich mangelt es oft an forstlichem Fachpersonal und an ausreichend Setzlingen. CDRterra-Ergebnisse aus dem Oberrheingebiet zeigen zudem, dass Hemmnisse nicht nur technischer oder ökonomischer Natur sind, sondern auch tief in institutionellen Strukturen, Interessenkonflikten und Leitbildern moderner Landwirtschaft verankert sind.

RECHTLICHE UND PLANERISCHE UNSICHERHEITEN

Neben fehlenden Ressourcen und ökonomischen Anreizen bremsen auch rechtliche Vorgaben die Umsetzung von CDR-Methoden. Ein Beispiel: Grünland darf in Deutschland nicht ohne Weiteres in Wald umgewandelt werden. In vielen Debatten wird jedoch mit großen Aufforstungspotenzialen gerechnet, ohne solche Einschränkungen zu berücksichtigen. CDRterra-Expert:innen verweisen darauf, dass Planungsunterlagen wie Flächennutzungspläne oder Planhinweiskarten verbindlich festlegen, welche Umwandlungen zulässig sind. Bezieht man diese Vorgaben ein, reduzieren sich die theoretischen Potenziale flächenintensiver Methoden wie Aufforstung deutlich.

NUTZUNGSKONFLIKTE UND AKZEPTANZPROBLEME

Die Umsetzung von land- und forstbasierten CO₂-Entnahmemethoden nimmt unter Umständen viel Fläche in Anspruch. Ihr Einsatz birgt somit die Gefahr, den Wettbewerb um jene Flächen zu verschärfen, die bislang für die Produktion von Nahrungsmitteln und Energie sowie für den Natur- und Artenschutz gebraucht werden (Infos zu möglichen Synergien siehe Kapitel 4).

Die Forschenden fanden zudem klare Hinweise darauf, dass die deutsche Bevölkerung großflächigen Landschaftsveränderungen eher skeptisch gegenübersteht. Zu solchen Veränderungen kommt es zum Beispiel, wenn Wiesen und Koppeln in Wald umgewandelt werden oder Landwirt:innen Baumreihen auf ihre Felder pflanzen, um zusätzlich CO₂ durch agroforstwirtschaftliche Verfahren zu entnehmen.

Weitere Hürden stellen unterschiedliche Besitzstrukturen und Berufsverständnisse dar. Über die Umwandlung gepachteter Ackerflächen können Landwirt:innen oftmals gar nicht frei entscheiden – und wenn doch, stellt sich die Frage, ob sie anstelle des gelernten Ackerbaus tatsächlich Agroforstwirtschaft oder Waldbau betreiben wollen. Antworten darauf gibt es bisher kaum. Denn die betroffenen Akteur:innen wurden bisher nur in unzureichendem Maße an den politischen Debatten und Prozessen beteiligt, berichten die Forschenden.

BESONDERE HERAUSFORDERUNGEN FÜR BECCS UND BIOMASSENUTZUNG

Zusätzliche Herausforderungen stellen sich im Fall der Energiegewinnung aus Biomasse mit anschließender CO₂-Abscheidung und Speicherung – kurz BECCS (englisch: Bioenergy with Carbon Capture and Storage). Wie Forschende im Konsortium BioNET zeigten, müssen sich an diesem Verfahren interessierte Akteur:innen mit gesellschaftlichen Vorbehalten gegenüber der geologischen CO₂-Speicherung (englisch: Carbon Capture and Storage, CCS) auseinandersetzen. Doch es ist möglich, durch kluge Konzepte Synergien zu schaffen, etwa bei der Nutzung von Paludikulturen für BECCS.

BECCS ist technisch machbar, doch seine Umsetzung scheitert bislang an fehlenden Rahmenbedingungen für Abscheidung, Transport und Speicherung von CO₂. Hinzu kommt, dass nachhaltig bereitgestellte Biomasse nur begrenzt verfügbar ist und daher mit anderen Nutzungsmöglichkeiten konkurriert, etwa mit der Nahrungs- und Futtermittelproduktion. Außerdem braucht es klare Kriterien und Nachweise, damit CO₂ wirklich auch aus der Atmosphäre entfernt und nicht nur verlagert wird. Bei neuen Geschäftsmodellen, zum Beispiel zur Nutzung von Paludikultur (nasse Bewirtschaftung wiedervernässter Moore, etwa mit Schilf oder Torfmoosen) erschweren unklare Rahmenbedingungen den Hochlauf. Auch der Einsatz biobasierter Materialien im Bausektor begegnet Hindernissen wie regional unterschiedlichen Bauvorschriften und einer immanenten Trägheit, die lange Investitionszyklen bedingt.

AUF EINEN BLICK – UMSETZUNGSHÜRDEN FÜR DIE BIOLOGISCHE CO₂-ENTNAHME

- *noch wenig Wissen und Erfahrung mit neuen Verfahren in der landwirtschaftlichen Praxis*
- *unklare rechtliche Rahmenbedingungen für die Flächennutzung*
- *geringe wirtschaftliche Anreize und Investitionsunsicherheit*
- *Nutzungskonflikte mit Landwirtschaft, Naturschutz und Energieproduktion*
- *Skepsis gegenüber landschaftlichen Veränderungen*
- *eingeschränkte Entscheidungsfreiheit bei gepachteten Flächen*
- *mangelhafte Beteiligung betroffener Akteur:innen an politischen Prozessen*

Bioenergie mit CO₂-Abscheidung und -Speicherung

(englisch: Bioenergy with Carbon Capture and Storage, BECCS) nutzt Pflanzenmaterial zur Energiegewinnung. Das entstehende CO₂ wird abgeschieden und dauerhaft gespeichert, statt in die Atmosphäre zu gelangen – so wird Kohlendioxid aktiv aus der Luft entfernt.

Voraussetzung sind nachhaltig angebaute Biomasse und passende Technik zum Abscheiden und Speichern des CO₂.

Weiterführende Informationen finden Sie im CDRterra-Factsheet „CO₂-Entnahmemethoden an Land – Überblick III!“.

FAZIT

Hürden identifiziert, Lösungen aufgezeigt

Die Forschung von CDRterra macht deutlich: Selbst bereits seit Langem praktizierte land- und forstbasierte CO₂-Entnahmeverfahren lassen sich nicht ohne Weiteres umsetzen und hochskalieren. Fehlende Praxiserfahrungen, rechtliche Unsicherheiten und Nutzungskonflikte stellen Landnutzende, Politik und Gesellschaft vor Herausforderungen. Auch für BECCS braucht es klare rechtliche Grundlagen, mehr Wissen über Lieferketten, passende Rahmenbedingungen für Transport und Speicherung von CO₂ sowie eine stärkere öffentliche Auseinandersetzung.

CDRterra hat diese Hürden sichtbar gemacht – und erste Lösungsansätze erarbeitet: Frühzeitige Beteiligung, transparente Kommunikation und neue, zielorientierte Rahmenbedingungen sind wichtige Bausteine, um Vertrauen bei Landeigentümer:innen und -nutzenden zu schaffen und den Weg für eine nachhaltige Umsetzung zu ebnen.

3

WEGE FÜR DEN HOCHLAUF – VORAUSSETZUNGEN FÜR EINE BREITE ANWENDUNG VON CO₂-ENTNAHMEVERFAHREN

Aktuell entnimmt die Menschheit der Atmosphäre etwa 2,2 Milliarden Tonnen CO₂ pro Jahr – vornehmlich über die (Wieder-)Aufforstung und langlebige Holzprodukte. Diese Entnahmemenge reicht bei Weitem nicht aus, um unsere erwarteten Restemissionen auszugleichen – für eine Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad wäre eine Verdopplung bis Verdreifachung bis 2050 nötig, zeigte der „State of CDR“-Report, an dem auch CDRSynTra-Forschende beteiligt waren.

Ein solch massiver Hochlauf wiederum erfordert gezielte politische Gestaltung und Steuerung, wirtschaftliche Anreize, Vertrauen und funktionierende Infrastrukturen. CDRterra hat untersucht, welche politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Förderstrukturen sowie Kontroll- und Berichtsstandards (englisch: Monitoring, Reporting, and Verification, MRV) nötig sind, um zeitnah eine CO₂-Entnahmeindustrie in jener Größe aufzubauen, die wir für wirksamen Klimaschutz benötigen.

KLARE REGELN UND VERLÄSSLICHE FÖRDERUNG FÜR CO₂-ENTNAHME SCHAFFEN

Soll eine gezielte CO₂-Entnahme im erforderlichen Maßstab gelingen, braucht es verlässliche politische Signale, klare Zuständigkeiten und langfristige Förderstrukturen. Dazu gehört, bestehende politische Steuerungsinstrumente zur Stärkung natürlicher Ökosysteme zu ergänzen oder zu reformieren, wie Forschende aus den CDRterra-Konsortien ABCDR und GONASIP betonen. Der Fokus richtet sich hier insbesondere auf die gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union (GAP) sowie in Deutschland auf das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz (ANK).

Die Forschenden weisen auf die niedrigen Subventionen der GAP für die Flächen hin, auf denen Bäume oder Hecken wachsen: Da Bäume wirtschaftliche Erträge eher langfristig liefern und im Vergleich zu Feldfrüchten generell einen geringeren wirtschaftlichen Wert haben, reichen die Subventionen selten aus, um die wirtschaftlichen Vorteile für die Landwirt:innen durch Ackerbau und die allgemeinen Direktzahlungen der GAP zu überwiegen. Landwirt:innen sind oft wenig motiviert, solche Verfahren einzuführen. Ein Grund: Für die Agroforstwirtschaft angepflanzte Hecken stehen sofort unter Schutz und können dann nicht mehr für die Biomasseproduktion genutzt werden.

„Die bisherigen Förderungen für Agroforstwirtschaft wurden kaum genutzt. Nötig ist eine Unterstützung, die sich an realen Kosten und Nutzen orientiert und Vorauszahlungen sowie Beratung umfasst. Agroforstwirtschaft bindet langfristig mehr Kohlenstoff und generiert mehr Ökosystemleistungen als etwa Blühstreifen.“

Sebastian Mayr, CDR-PoEt, Universität Freiburg

Um die Investitionsrisiken für Landwirt:innen zu mindern, sind glaubwürdige langfristige Einnahmequellen erforderlich. Zu diesem Zweck könnten künftige Einnahmen aus politischen Maßnahmen vorgezogen oder direkte Investitionshilfen gewährt werden. Zu den Herausforderungen zählt die beschränkte Dauer der Kohlenstoffspeicherung durch die Landvegetation. Sie könnte in Zukunft finanzielle Risiken für Landwirt:innen mit sich bringen. Ungewiss ist auch, wie sich der CO₂-Preis künftig entwickeln wird.

Direkte Maßnahmen öffentlicher und institutioneller Landbesitzer können eine entscheidende Rolle spielen. Staatliche und kirchliche Akteure, die zusammen für rund 11 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche verantwortlich sind, könnten als wichtige Triebkräfte für die Umstellung landwirtschaftlicher Praktiken auf zum Beispiel Agroforstwirtschaft fungieren. Darüber hinaus könnten Wasserversorger ein Interesse daran haben, die Agroforstwirtschaft bei ihren Pächter:innen und Vertragspartner:innen zu fördern, um den Grundwasserschutz zu verbessern.

CO₂-ENTNAHMEMETHODEN GEZIELT VORANBRINGEN – PASSGENAU STATT PAUSCHAL

Kein CO₂-Entnahmeverfahren ist wie das andere. Jede Methode hat ihre eigenen Anforderungen, auch bezüglich politischer Förderung und ökonomischer Anreize. Entsprechend braucht es Strategien und Instrumente, um ihr Potenzial am richtigen Ort und im passenden Maßstab zu erschließen. Dabei unterscheidet sich deutlich, wann welche Methode wirksam wird.

An geeigneten Standorten bindet (Wieder-)Aufforstung bereits innerhalb weniger Jahrzehnte viel CO₂, zeigt eine Modellvergleichsstudie der STEPSEC-Forschenden. Damit eignet sie sich für kurzfristige und mittelfristige Klimaziele. Allerdings hängt die Dauerhaftigkeit der CO₂-Speicherung von den künftigen Klimaschutzbemühungen ab. Denn unter fortschreitendem Klimawandel machen auch Dürren, Waldbrände und Schädlingsbefall den Wäldern zunehmend zu schaffen.

Im Gegensatz dazu hängt der Erfolg von BECCS stark vom Ausbau der Infrastruktur für Transport und Speicherung ab. Damit BECCS wirkt, muss der entnommene Kohlenstoff dauerhaft gespeichert werden. Derzeit gibt es jedoch noch keine großflächige Transport- und Speicherinfrastruktur – in Deutschland wie weltweit. Lediglich in Norwegen beginnt nun zögerlich der Aufbau. Daher ist es unwahrscheinlich, dass BECCS in nennenswertem Umfang zu kurzfristigen Klimazielen beiträgt.

Laut Analysen aus BioNET entscheidet auch die ökonomische Seite: Ob abgeschiedenes CO₂ dauerhaft gespeichert oder für synthetische Treibstoffe und Industrieprozesse genutzt wird, hängt von den jeweiligen finanziellen Anreizen ab. Diese entstehen zum Beispiel durch Zertifikate, mit denen man Geld für gespeicherte CO₂-Mengen verdienen kann, oder durch höhere Preise für die Nutzung des CO₂ in der Industrie. Verfahren wie BECCS erfordern viel Energie und Infrastrukturen. Ohne zusätzliche wirtschaftliche Anreize wie die Option, CO₂-Entnahmezertifikate zu erhalten und zu handeln, wird kaum jemand in diese kostenintensiven Methoden investieren. Größere Investitionen blieben aber auch aus, weil das Vertrauen in die politischen Institutionen aktuell zu gering sei, so die Forschenden. Sinnvoll erscheint daher ein Mix an Methoden mit unterschiedlichen zeitlichen Wirkungen, deren jeweilige Hürden gezielt adressiert werden müssen.

Die Politik ist gefragt, hemmende Regulierungen zu novelisieren und bislang ungeordnete Bereiche durch neue Gesetze zur CO₂-Entnahme zu regulieren. Fortschritte verspricht unter anderem die Novelle des deutschen Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes. Sie wird die geologische Speicherung von CO₂ unter der deutschen Nordsee erlauben – begrenzt auf den Festlandsockel und die Ausschließliche Wirtschaftszone – und den Bau von Pipelines regeln. Das schafft Planungssicherheit, insbesondere für Akteur:innen im BECCS-Bereich. Denn die fehlende Transport- und Speicherinfrastruktur zählt bislang zu den größten Hürden für einen großskaligen Einsatz.

Die Wissenschaftler:innen folgern: Damit Landwirtschaft und Industrie in BECCS investieren, müssen politische Ziele und Rahmenbedingungen klarer werden. Bestehendes Recht begrenzt zudem andere Methoden wie Aufforstung. Insbesondere die Umwandlung von Grünland in Wald ist aufgrund von Naturschutzbestimmungen oft verboten. CDRterra-Expert:innen betonen deshalb, dass die rechtliche Machbarkeit, die Wirtschaftlichkeit und die Klimawirkung jeder Methode jeweils gesondert bewertet und politisch unterstützt werden müssen.

Doch nicht nur (Wieder-)Aufforstung und BECCS sollten spezifisch gefördert werden: So unterschiedlich der technische Stand einzelner Entnahmemethoden ist, so unterschiedlich sind auch ihre jeweiligen Förderbedarfe, wie Forschende aus CDR-PoEt herausgefunden haben. Denn die Eignung von Politikinstrumenten hängt unter anderem von den Skalierungsphasen ab, in denen sich eine CDR-Technologie befindet: Im frühen Stadium können Direktsubventionen oder Mittel für Forschung und Entwicklung neuartige Technologien voranbringen. Für die Steigerung der Effizienz bereits etablierter Methoden sind hingegen marktbasierende Anreize essenziell. Andere Faktoren, wie regionale Besonderheiten, spielen ebenso eine wichtige Rolle bei der Wahl geeigneter Instrumente. Bei CDR-PoEt wurde deshalb ein Bewertungsrahmen speziell für Politikinstrumente rund um CDR entwickelt, der Entscheidungstragende dabei

unterstützt, einzelne Instrumente anhand zentraler Kriterien – je nach Kontext und Zielsetzung – zu analysieren. Wie auch bei den Entnahmemethoden selbst zeigt sich: Es reicht nicht aus, sich auf ein Instrument zu verlassen – ein Portfolioansatz mit unterschiedlichen Politikinstrumenten kann die Stärken der einzelnen Ansätze miteinander kombinieren und die Schwächen abmildern. Dabei sollten verschiedene Klassen von Instrumenten (etwa Regulierung, Kohlenstoffmärkte oder Informationsinstrumente) zum Einsatz kommen.

„Damit BECCS einen wirksamen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele leisten kann, braucht es den rechtzeitigen Ausbau von Transport- und Speicherinfrastrukturen für abgeschiedenes CO₂.“

Prof. Dr.-Ing. Daniela Thrän, BioNET, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ

VERTRAUEN SICHERN – DURCH MESSBARKEIT UND BETEILIGUNG

Der Ausbau von CO₂-Entnahme setzt das Vertrauen aller beteiligten Akteursgruppen voraus. Vertrauen wiederum entsteht, wenn für vielversprechende CO₂-Entnahmemethoden verlässliche Kontroll- und Berichtssysteme (MRV) existieren und klar kommuniziert wird, wie die erzielte CO₂-Entnahme gemessen, berichtet, verifiziert und am Ende auch entlohnt wird.

Private und staatliche Akteur:innen haben für diesen Zweck bereits viele Protokolle entwickelt – sowohl im freiwilligen Kohlenstoffmarkt als auch zunehmend in Compliance-Märkten. Die „Carbon Removals and Carbon Farming Regulation (CRCF)“ beispielsweise dient als freiwilliger Rahmen zur Zertifizierung von Entnahmen auf EU-Ebene. Die Entwicklung der Methodologien wird dabei durch die Unterstützung einer Expert:innengruppe vorangetrieben.

Trotzdem gibt es eine Reihe von Schwierigkeiten und Unwägbarkeiten: Die MRV-Politik ist von Land zu Land unterschiedlich. Darüber hinaus werden in der wissenschaftlichen Betrachtung von MRV verschiedene Terminologien und Definitionen verwendet. Das erschwert die Vergleichbarkeit der Ansätze. Bestehende MRV-Protokolle konzentrieren sich vorwiegend auf konventionelle CDR-Methoden wie Aufforstung und Wiederaufforstung. MRV-Protokolle für neue (geo-)chemische CDR-Methoden sind dagegen erst ab dem Jahr 2022 dokumentiert.

Alle technischen CO₂-Abscheidemethoden wie BECCS und DACCS verwenden proprietäre Abscheidungsprozesse. Hierdurch ergibt sich häufig eine schlechte Datengrundlage für einen differenzierten Vergleich der verschiedenen Technologieoptionen.

Die MRV-Landschaft ist zudem von einer Vielzahl teils überlappender Protokolle, Definitionen und Begriffe geprägt. Das erschwert den Vergleich und die Kontrolle von CDR für Investor:innen, Regierungen und die Wissenschaft. Den meisten Protokollen liegt jedoch ein gemeinsamer Rahmen zugrunde. Darin liegen Risiken wie Chancen: Fehler oder Schwächen dieses Rahmens würden sich auf das gesamte System übertragen, zugleich könnte er die Grundlage für umfassende Reformen bilden.

Um das Vertrauen in CDR zu stärken sowie Innovationen und die Politikentwicklung zum Thema MRV zu beschleunigen, wird es in naher Zukunft wichtig sein, „Best-Practice“-Verfahren zu entwickeln und die verschiedenen MRV-Erkenntnisse aus Wirtschaft und Wissenschaft miteinander zu verknüpfen. Projekte müssen wissenschaftlich begleitet und Protokolle regelmäßig angepasst werden, da CDR-Methoden sehr unterschiedliche Herausforderungen und Entwicklungsgeschwindigkeiten mit sich bringen.

Zielkonflikte können im Vorfeld einer Maßnahme vermieden oder gelöst werden, wenn Akteursgruppen wie Land- und Forstwirtschaftler:innen früh in entsprechende Planungen eingebunden werden. Die Fachleute aus CDRterra empfehlen zudem, vielversprechende Methoden zunächst in Pilotprojekten zu testen sowie an der Umsetzung beteiligte Akteur:innen eng zu beraten. So könnten in enger Zusammenarbeit mit den Forschenden neue Ansätze der CO₂-Entnahme erprobt und lokal verankert werden.

AUF EINEN BLICK – STATUS UND HÜRDEN BEIM AUFBAU VON CDR

- Die aktuell realisierte CO₂-Entnahme reicht weder global noch in Deutschland aus, um die Klimaziele zu erreichen.
- Für einen Hochlauf braucht es gezielte politische Steuerung, verlässliche Förderstrukturen und klare Zuständigkeiten.
- Wirtschaftliche Anreize und eine verlässliche Infrastruktur sind entscheidend, damit Investitionen in CDR gelingen.
- Methoden unterscheiden sich stark in Geschwindigkeit und Wirkung – ein Portfolio ist daher unverzichtbar.
- Jede Methode erfordert angepasste Rahmenbedingungen – pauschale Anreize oder Bewertungen greifen zu kurz.
- Vertrauen entsteht durch nachvollziehbare Mess- und Berichtssysteme. Deren Entwicklung ist angelaufen, steht aber aktuell noch vor vielen Herausforderungen.

FAZIT

Startschuss durch politische Entscheidungen nötig

Eine gezielte CO₂-Entnahme kann ein starker Hebel für den Klimaschutz sein – wenn sie politisch gewollt und praktisch ermöglicht wird. Dafür müssen unterschiedliche Methoden gezielt unterstützt, rechtliche Hürden abgebaut und klare wirtschaftliche Anreize geschaffen werden.

Entscheidend für alle Verfahren sind verlässliche Kontroll- und Berichtssysteme, langfristige Planungssicherheit und klare politische Rahmenbedingungen. Nur so entsteht das nötige Vertrauen für den Hochlauf einer CO₂-Entnahmeindustrie.

CDRterra hat hierzu wichtige Grundlagen erarbeitet – unter anderem durch Analysen bestehender und fehlender politischer Instrumente, die Entwicklung von Kontroll- und Berichtskriterien sowie die Diskussion möglicher Reformoptionen.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN FÜR EINEN ERFOLGREICHEN HOCHLAUF VON CDR

- *den rechtlichen Rahmen anpassen: die Aufforstung von Grün- und Ackerland rechtlich ermöglichen, CO₂-Speicherung regeln.*
- *leistungsspezifisch fördern: CO₂-Entnahmeverfahren mit hohen CO₂-Entnahmeeffizienzen und großem Mehrfachnutzen besonders unterstützen.*
- *Infrastrukturen errichten: CO₂-Transport- und Speicheranlagen für BECCS und DACCS bauen.*
- *Akteur:innen stärken: Landwirt:innen unterstützen, Regeln vereinfachen, Bürokratie abbauen.*
- *Vertrauen sichern: verlässliche Daten erheben, Kontrolle sicherstellen, Beteiligung schaffen.*

Wofür steht MRV? Ausführliche Informationen finden Sie im CDRterra Policy Brief [„Was heißt eigentlich MRV? CO₂-Entnahmen messen, berichten und verifizieren“](#).

4 SYNERGIEN UND KONFLIKTE – CO₂-ENTNAHME IM KONTEXT DER NACHHALTIGKEITZIELE

Maßnahmen zur gezielten CO₂-Entnahme wirken nicht isoliert. Sie greifen in bestehende Landnutzungen, ökologische Systeme und gesellschaftliche Strukturen ein. Um unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden, müssen mögliche Konflikte frühzeitig erkannt werden. Gleichzeitig lassen sich positive Wechselwirkungen aktiv fördern – etwa mit Blick auf die Biodiversität, die Wasserqualität oder ländliche Entwicklung. CDRterra hat gezielt untersucht, wie sich Wechselwirkungen zwischen CDR-Methoden und Umweltprozessen nutzen lassen, um Synergien und positive Effekte zu erzeugen.

CO₂-ENTNAHME IM ZUSAMMENSPIEL MIT UMWELT UND GESELLSCHAFT

Eine CO₂-Entnahme im erforderlichen Umfang beeinflusst Ökosysteme, Landnutzung und soziale Strukturen – im Guten wie im Schlechten. Maßnahmen wie Wiederaufforstung oder Fruchtwechsel können die Biodiversität fördern, Böden stabilisieren, den Wasserhaushalt verbessern und das lokale Klima positiv beeinflussen. Agroforstwirtschaft hat sich oft als widerstandsfähiger gegen Extremwetterereignisse und die globale Erwärmung gezeigt, weil die Hecken den Wind brechen und die Bäume den Ackerpflanzen Schatten spenden.

Gleichzeitig kann ein Einsatz dieser Verfahren verschiedene Zielkonflikte hervorrufen. Auf wiedervernässten Moorflächen beispielsweise kann kein Getreide mehr angebaut werden. Betroffene Landwirt:innen müssen ihre Landnutzung umstellen –

ein solcher Schritt kann die Nahrungsmittelsicherheit gefährden. Auch Landnutzungsrechte können möglicherweise nicht mehr gewährt werden, wenn Moore wiedervernässt werden.

Die Steigerung der Kohlenstoffspeicherung im Boden

(englisch: Soil Carbon Sequestration, SCS) umfasst Methoden, die den Humusgehalt erhöhen und dadurch mehr Kohlenstoff im Boden speichern. Ein Beispiel ist der Zwischenfruchtanbau, bei dem Pflanzen in der brachliegenden Zeit zwischen zwei Hauptkulturen wachsen. Sie schützen den Boden, fördern seine Fruchtbarkeit und erhöhen durch zusätzliche Biomasse die Kohlenstoffspeicherung. „Carbon Farming“ bezeichnet die Bündelung solcher landwirtschaftlichen Praktiken, die gezielt auf die Kohlenstoffspeicherung im Boden ausgerichtet sind.

Ausführliche Informationen zu den möglichen Risiken und Zielkonflikten der von CDRterra untersuchten CO₂-Entnahmemethoden finden sich im CDRterra-Factsheet **„Kohlendioxid-entnahmeverfahren an Land – wie sie funktionieren und warum wir sie brauchen, um unsere Klimaziele zu erreichen“**.

DEN MEHRWERT ERKENNEN – UND GEZIELT FÖRDERN

Viele CO₂-Entnahmeverfahren erbringen Leistungen, die aktuell kaum vergütet werden. Wiedervernässte Moore beispielsweise dienen selten gewordenen Tieren und Pflanzen als Lebensraum. Mit Pflanzenkohle angereicherter Ackerboden kann Wasser besser speichern und sichert somit Erträge – insbesondere in Zeiten des Klimawandels.

Wenn die positiven Nebeneffekte den durchführenden Akteur:innen selbst zugutekommen, entsteht ein zusätzlicher Anreiz zur Umsetzung der Maßnahme. Das heißt, die positiven Effekte für Mensch und Natur werden weiter ausgebaut. Viele Vorteile aber stellen ein öffentliches Gut dar: Die Förderung der Biodiversität etwa im Falle einer Umwandlung von Ackerland in Agroforstwirtschaft nützt nicht vorrangig dem oder der Landwirt:in selbst. Weil Landwirt:innen für diese positiven Nebeneffekte in der Regel keine finanzielle Entschädigung erhalten, werden CO₂-Maßnahmen weniger unterstützt, als es ihrem Nutzen für die Gesellschaft entspricht.

Expert:innen aus dem CDRterra-Forschungsverbund CDR-PoEt empfehlen deshalb, die Akzeptanz und Durchführbarkeit folgender Maßnahmen zu prüfen:

Förderung an Leistungen koppeln: Öffentliche Unterstützung sollte sich an den tatsächlichen Mehrwerten für Menschen, Klima und Natur orientieren, nicht allein an der genutzten Fläche. Eine Bewertung der Ökosystemleistungen nach der Maßgabe „Öffentliches Geld für öffentliche Güter“ sollte gezielt auch auf CO₂-Entnahmemethoden angewendet werden.

Multifunktionalität zum Leitprinzip machen: Jedes CO₂-Entnahmeprojekt sollte so geplant werden, dass es positive Wirkungen auch jenseits des Klimaschutzes erzielt, darunter insbesondere den anderen Zielen der Nachhaltigen Entwicklung. Das steigert auch die Akzeptanz in der Bevölkerung.

STRATEGIEN FÜR EIN GANZHEITLICHES METHODENPORTFOLIO

Bei der Zusammenstellung von CDR-Portfolios sollten die unterschiedlichen Vor- und Nachteile der einzelnen Technologien abgewogen werden. Manche CDR-Technologien haben einen großen zusätzlichen Nutzen für Mensch und Natur, andere weisen eine sehr lange Speicherdauer des entnommenen CO₂ auf. Das gilt zum Beispiel für BECCS und DACCS.

Bei der Entwicklung politischer Strategien sollten die Verantwortlichen deshalb die gezielte CO₂-Entnahme als Teil eines nachhaltigen Gesamtkonzepts denken. Gut geplant und umgesetzt, können CDR-Projekte so viel mehr für eine nachhaltige Entwicklung Deutschlands bewirken, als nur unsere Restemissionen auszugleichen.

AUF EINEN BLICK – SYNERGIEN UND ZIEL-KONFLIKTE BEI CO₂-ENTNAHMEVERFAHREN

- CO₂-Entnahme wirkt sich auf die Natur, die Flächennutzung und das Leben vor Ort aus – positiv wie negativ.
- Einige Verfahren wie Moorwiedervernässung oder Agroforstwirtschaft stärken Artenvielfalt, Böden und Wasserhaushalt.
- Es kann aber auch zu Konflikten kommen – zum Beispiel wenn Flächen für mehrere Zwecke gebraucht werden.
- Förderungen sollten sich am tatsächlichen Nutzen für Mensch und Natur orientieren – nicht nur an der Fläche.
- Manche Verfahren bringen wenig Zusatznutzen, binden dafür aber besonders zuverlässig CO₂.
- Entscheidend ist: Welche Methode passt wo am besten – ökologisch, sozial und wirtschaftlich?

FAZIT

Multifunktionalität als Leitprinzip

Viele CO₂-Entnahmemethoden leisten neben dem Klimaschutz zusätzliche Beiträge – sie fördern die Biodiversität, verbessern Boden- und Wassereigenschaften oder erhöhen die Widerstandsfähigkeit von Wäldern und Landschaften. Diese Mehrwerte müssen politisch anerkannt und gefördert werden und bei der Methodenauswahl eine maßgebliche Rolle spielen.

Zentral für den Klimaschutz sind natürlich die zu erwartenden CO₂-Entnahmemengen und die Dauerhaftigkeit der Speiche-

rung. Fokussieren sich Verantwortliche bei einer solchen Entscheidung jedoch zu stark auf diese CO₂-Aspekte, bleiben mögliche Synergien ungenutzt. So profitieren Mensch, Klima und Natur nicht in jenem Maße, wie es möglich wäre. Die Multifunktionalität von CO₂-Entnahmeverfahren stellt demzufolge ein entscheidendes Kriterium bei der Methodenauswahl und -förderung dar. Gleichzeitig ist sie eine Grundvoraussetzung für öffentliche Akzeptanz und damit für den erfolgreichen Aufbau einer CO₂-Entnahme im industriellen Maßstab.

BIOLOGISCHE CO₂-ENTNAHME VERSCHÄRFT DEN WETTBEWERB UM LAND

Sollte Deutschland seine Restemissionen vor allem durch biologische CO₂-Entnahmemethoden kompensieren wollen, müssten wir für dieses Ziel nicht nur unser Konsumverhalten und unsere Ernährung tiefgreifend verändern. Wir stünden zudem vor der Herausforderung, unser Land völlig anders zu nutzen als bisher.

Das ist das Kernergebnis aufwendiger Modellierungen, in denen STEPSEC-Forschende erstmals konkrete Einsatzszenarien für verschiedene biologische CO₂-Entnahmemethoden in Deutschland simuliert haben – mögliche positive und negative Wechselwirkungen mit Natur und Gesellschaft eingeschlossen. Zu den untersuchten Methoden gehörten die Aufforstung, der Waldumbau, die Agroforstwirtschaft sowie die Energiegewinnung aus land- oder forstwirtschaftlich erzeugter Biomasse mit anschließender CO₂-Abscheidung und -Speicherung (BECCS).

Die Modellierungen verdeutlichen: Ein Einsatz biologischer CO₂-Entnahmemethoden in Deutschland würde den Wettbewerb um Land enorm verschärfen. Es wäre demzufolge nur in optimistischen Szenarien mit tiefgreifenden Veränderungen in Wirtschaft, Lebensstil und Ernährung möglich, den Bedarf an Nahrungsmitteln und anderen Ökosystemleistungen (zum Beispiel

5 MÖGLICHE ENTWICKLUNGSPFADE FÜR EINE GEZIELTE CO₂-ENTNAHME

Wie könnte die Welt aussehen, wenn wir eine gezielte CO₂-Entnahme auf großen Flächen umsetzen? Welche Kompromisse wären wir bereit einzugehen – und was riskieren wir, wenn wir es nicht tun? CDRterra hat diese Fragen mit Szenarien, Modellen und Analysen untersucht – von nationalen Landnutzungspfaden bis zu globalen Perspektiven. Die Ergebnisse geben einen Überblick über mögliche Entwicklungspfade, ihre Chancen und Risiken – und darüber, was jetzt politisch und gesellschaftlich entschieden werden muss.

Wesentliche CO₂-Flüsse (in Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr) von Biomasse bis Bioenergie im Jahr 2021; Berechnung von BioNET auf Basis der Energieflüsse größer als 10 Petajoule. Grafik: frauwolter.de adaptiert nach Thrän, D. et al., 2024, DOI: 10.57699/edk7-mc18.

Futtermittel, Holz, Energie, Erholung, Biodiversität) zu decken und gleichzeitig die nationalen CDR-Ziele für den Sektor Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (englisch: Land Use, Land Use Change and Forestry, LULUCF) zu erreichen.

Die absehbare Konkurrenz um Flächen macht eine klare politische Steuerung notwendig – zum Beispiel durch die Förderung einer angepassten Nutzung von Landwirtschafts- und Forstflächen, insbesondere durch Waldumbau und „Carbon Farming“.

KOMBINIEREN STATT KONKURRIEREN – WEGE AUS DER FLÄCHENFALLE

Modellierungen im CDRterra-Forschungsverbund BioNET zeigen: Durch die gezielte Kombination verschiedener CO₂-Entnahmemethoden lassen sich Nutzungskonflikte entschärfen und Synergien erzeugen. Beispielhaft wird dies bei BECCS deutlich:

Für die Umweltverträglichkeit von BECCS ist die Kombination mit anderen biologischen CO₂-Entnahmemethoden entscheidend, etwa mit der Wiedervernässung von Mooren. Wird Biomasse aus Paludikulturen für BECCS genutzt, kann dies das deutsche CO₂-Entnahmeportfolio deutlich stärken, betonen die Forschenden. Zusätzliche Vorteile bieten die Kaskadennutzung von Biomasse und die gezielte Bereitstellung von Bioenergie in schwer zu defossilisierenden Sektoren. Allein mit biogenen Rest- und Abfallstoffen ließen sich in Deutschland bei Nutzung der bestehenden Bioenergieanlagen jährlich rund 28 bis 39 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr aus der Atmosphäre entfernen.

Doch auch Landwirt:innen würden profitieren. Mehr BECCS zu Klimaschutzzwecken würde die Nachfrage nach Biomasse erhöhen. Die Landwirt:innen könnten langfristige Lieferverträge für ihre nachhaltig erzeugten Gehölze und Gräser abschließen.

Auf diese Weise wäre nicht nur ein großes Hindernis für die Renaturierung von Mooren aus dem Weg geräumt. Agroforstwirtschaft und Wiedervernässung verringern auch die Anfälligkeit unserer Landwirtschaft für die Folgen des Klimawandels. Allerdings muss bei einem stärkeren Einsatz von Biomasse stets die Konkurrenz um Flächen zwischen Bioenergie und Nahrungsmittelproduktion mitbedacht werden. Damit zeigt sich: BECCS kann Chancen für die Transformation der Landwirtschaft eröffnen, birgt aber auch neue Zielkonflikte.

Ähnliche Potenziale – aber auch eigene Herausforderungen – ergäben sich durch die Herstellung und Nutzung biobasierter Baustoffe. Entsprechende Herstellungsverfahren haben längst ihre technische Reife erreicht. Noch aber fehlen die benötigten Märkte und Infrastrukturen und somit die Planungssicherheit für alle interessierten Akteursgruppen.

Global betrachtet werden wir zudem auf Methodenkombinationen setzen können. Simulationsergebnisse von CDRSynTra sprechen dafür, dass sich land- und meeresbasierte CO₂-Entnahmemethoden ohne Effizienzverluste gleichzeitig einsetzen lassen.

Das heißt, durch die sinnvolle Kombination vielversprechender CDR-Verfahren können wir absehbare Zielkonflikte reduzieren und die gesamtgesellschaftliche Wirkung entsprechender Projekte steigern. Die Vorgehensweise verspricht somit Vorteile für Menschen, Klima und Natur.

EIN BEWUSSTSEIN FÜR ALLE RISIKEN

CO₂-Entnahmeverfahren bringen allerdings auch Risiken mit sich. Sie können Umwelt und Natur gefährden, bestimmte Berufs- oder Bevölkerungsgruppen infolge ihres Einsatzes benachteiligen oder aber hinter den erwarteten technischen und ökonomischen Verbesserungen zurückbleiben.

Häufig wird nur das Risiko betrachtet, dass CO₂-Entnahme nicht im erwarteten Umfang durchgeführt wird – etwa aufgrund technischen Versagens oder rechtlichen Hürden. Mindestens genauso wichtig ist jedoch das Risiko, dass Emissionsminderung nicht im erwarteten Umfang durchgeführt wird – etwa weil man das Ausmaß von Verhaltensänderungen überschätzt hat oder weil weniger grüner Wasserstoff als erwartet zur Verfügung steht. Eine dritte Kategorie von Risiken erfasst Nebenwirkungen der Klimaschutzpfade jenseits der Umweltrisiken. Dazu gehören etwa finanzielle Risiken des großskaligen Einsatzes von CO₂-Entnahme oder mögliche Belastungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt – aber auch Fragen der gerechten Verteilung, die sich aus unterschiedlichen regionalen Beiträgen zu Emissionsreduktion und CO₂-Entnahme ergeben.

NICHTSTUN IST KEINE SICHERE OPTION MEHR

Diesen Risiken stehen Klimagefahren gegenüber, die entstehen, wenn wir unsere Restemissionen nicht ausgleichen und die globale Erwärmung weiter ansteigt. Welche Risiken auf die Menschheit in diesem Fall zukommen, hat der Weltklimarat (englisch: Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) in seinem sechsten Sachstandsbericht eindrücklich zusammengefasst. Dessen Ergebnis ist eindeutig: Nichts zu tun – also nicht gezielt CO₂ zu entnehmen – ist angesichts der erwartbaren Schäden für Menschen und Natur längst keine sichere Option mehr.

RISIKOABWÄGUNG IST EINE POLITISCHE AUFGABE

Angesichts des langsamen Fortschritts beim Klimaschutz können möglicherweise nicht mehr alle Risiken gleichzeitig begrenzt werden. Als Gesellschaft stehen wir demzufolge vor der Aufgabe, die vielen Risiken gegeneinander abzuwägen und zu entscheiden, welcher Weg den Bedürfnissen von Klima, Mensch und Natur am ehesten gerecht wird. Diese Risikoabwägung ist eine politische Aufgabe. Sie muss im vollen Bewusstsein angegangen werden, dass jede Entscheidung auch ungewollte Risiken und Folgen mit sich bringen kann.

„Mindestens genauso wichtig wie die Risiken des Einsatzes von CO₂-Entnahme sind die Risiken des Nichthandelns: Wird CDR nicht oder in zu geringem Umfang umgesetzt, müssen andere Maßnahmen mit möglicherweise schwerwiegenden Folgen ergriffen werden, andernfalls verschärfen sich die Folgen des Klimawandels.“

Dr. Jessica Strefler, CDRSynTra, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung – PIK

Die Forschungsarbeiten von CDRSynTra haben vor diesem Hintergrund unser Bewusstsein für mögliche Risiken erweitert. Zusätzlich zu Umweltrisiken oder den Gefahren eines technischen Versagens müssen auch gesellschaftliche und normative Risiken einer gezielten CO₂-Entnahme betrachtet werden. Dazu gehört zum Beispiel die Frage, welche negativen Folgen zu erwarten sind, wenn politische Strategien zur CO₂-Entnahme zu einseitig gedacht werden und zulasten der Natur oder der lokalen Bevölkerung gehen.

Globale Aufforstung kann den Klimawandel messbar bremsen

Ein Bewusstsein für Risiken ist vor allem dann gefragt, wenn Strategien für großflächige und gegebenenfalls auch grenzüberschreitende CO₂-Entnahmemassnahmen entwickelt werden. Tatsächlich sind unter dem Pariser Klimaschutzabkommen Möglichkeiten geschaffen, dass das Ergebnis von Maßnahmen zur Emissionsminderung international übertragen werden kann und hochwertige Kohlenstoffgutschriften international gehandelt werden können. Deshalb haben Expert:innen von CDRSynTra in

ausgewählten Studien die globale Perspektive eingenommen und zum Beispiel untersucht, welchen Beitrag großflächige Aufforstungen in vielen Erdteilen leisten könnten.

Sie betrachteten dazu eine globale Aufforstung im Umfang von knapp 600 Millionen Hektar bis zum Jahr 2060 – diese Fläche entspricht in etwa dem, was Länder weltweit in ihren Klimazielen vorsehen – und mehr als 900 Millionen Hektar bis 2100. Können diese als ambitioniert eingeschätzten Ziele tatsächlich einen wichtigen Beitrag zur Abschwächung des Klimawandels leisten? Simulationsergebnisse mit einem globalen Erdsystemmodell zeigen, dass unter diesen Voraussetzungen der Anstieg der globalen Mitteltemperatur zum Ende des 21. Jahrhunderts um 0,2 Grad Celsius (°C) niedriger ausfallen würde als ohne Aufforstung. Darüber hinaus könnte die Dauer, in der die globale Mitteltemperatur das 1,5-Grad-Ziel überschreitet, um 13 Jahre verkürzt werden. Aussichten mit enormer Relevanz für Mensch und Natur in allen Erdteilen – denn es zählt jedes Zehntelgrad Erwärmung, das wir vermeiden können. Die Ergebnisse bestätigen jedoch erneut: CO₂-Entnahme kann keinesfalls ein Ersatz für ambitionierte Emissionsminderungen sein.

Globale Aufforstung: Bis zu 0,2 Grad Celsius (°C) weniger Erwärmung und 13 Jahre kürzere Zielüberschreitung

Aufforstung gegenüber Referenz (°C) 2095

Änderung des Waldanteils 2095

Ambitionierte Aufforstung in der Größenordnung, wie sie weltweit in derzeitigen nationalen Klimaschutzplänen vorgesehen ist, kann bis 2100 die globale Waldfläche um 935 Millionen Hektar (Mha) vergrößern – rund 26-mal die Fläche Deutschlands. Dies kann die Erwärmung in begrenztem Umfang – aber messbar – bremsen, insbesondere auch das Überschreiten der Temperaturziele minimieren. Oben links: Zuwachs der Waldfläche seit 2015 im untersuchten Aufforstungsszenario, gemessen am Anteil der Landfläche mit Wald. Unten links: Durchschnittliche globale Temperatur in beiden Szenarien – der kühlende Effekt wird ab etwa 2052 statistisch signifikant. Oben rechts: Unterschied in der Erwärmung gegenüber einem Szenario mit denselben fossilen Emissionen, aber ohne großflächige Aufforstung. Die Abkühlung entsteht durch CO₂-Aufnahme und lokale Klimaeffekte der Wälder. Unten rechts: Entwicklung der globalen Waldfläche über die Zeit.

Grafik: frauwolter.de/CDRterra adaptiert nach DKRZ/LMU.

NUR MIT EINEM SCHNELLEN HOCHLAUF VON CDR IST TREIBHAUSGASNEUTRALITÄT ERREICHBAR!

Ein gemeinsam entwickeltes Szenario entwirft eine zukünftige Vision, in welcher Größenordnung neun ausgewählte CO₂-Entnahmeverfahren in den Jahren 2030, 2045 und 2060 eingesetzt werden könnten. Der Ansatz ist ehrgeizig: Er berücksichtigt die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen wie die

deutschen Klimaziele, schließt keine Methode aus und gewichtet die Verfahren nach ihren jeweiligen Stärken. Das Ergebnis ist eindeutig: Um Treibhausgasneutralität zu erreichen, müssen wir nicht nur Emissionen senken, sondern auch dringend CO₂-Entnahme hochskalieren.

Mt CO₂-Äq Entnahme pro Jahr

Grafik: frauwolter.de/CDRterra auf Basis von NID 2025/Thünen-Institut, Merfort et al (2023) und Abschätzungen aus dem CDRterra-Programm.

Was hinter der Grafik steckt:

Die Grafik zeigt, wie sich die konventionellen CO₂-Senken, die einen Teil des Landnutzungssektors darstellen, in den letzten Jahrzehnten verändert haben: Zwischen 1990 und 2017 waren die typischen CO₂-Speicher im LULUCF-Sektor – Biomasse (vor allem im Wald), Streu, Totholz, Holzprodukte und Mineralböden – eine deutliche Senke, seit 2018 dagegen eine Quelle – vor allem infolge von Dürre und Schädlingsbefall der Wälder.

Erfasst werden im LULUCF-Sektor sowohl Speicherprozesse in Wäldern, Böden und Holzprodukten als auch Emissionen aus trockengelegten Mooren, die im Mittel der Jahre 2018 bis 2024 rund 53 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente pro Jahr freisetzen. Der Sektor hat sich somit netto von einer nahezu ausgeglichenen Bilanz (von 1990 bis 2017 durchschnittlich Nettoemissionen von 2,5 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalenten im Jahr) zu einer deutlichen Quelle entwickelt (seit 2018 durchschnittlich Nettoemissionen von 70 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalenten im Jahr). Der Begriff „netto“ beschreibt die Gesamtsumme aus Bruttosinken und -quellen von CO₂.

Das Klimaschutzgesetz unterscheidet jedoch nicht zwischen Bruttoquellen und -senken, sondern definiert ausschließlich ein Nettosenkenziel: Bis 2045 soll der LULUCF-Sektor der Atmosphäre mindestens 40 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr entziehen – also insgesamt mehr speichern, als er freisetzt. Ob das durch einen Ausbau der Senkenleistung oder durch den Abbau von Landnutzungs-emissionen erreicht wird, bleibt offen.

Das von CDRterra entwickelte Szenario berücksichtigt das gesamte Spektrum möglicher landbasierter Entnahmeverfahren – im LULUCF-Sektor, aber auch darüber hinaus. Es beruht auf ambitionierten Transformationsannahmen. Dazu zählen der Anbau von Biomasse – auch auf wiedervernässten Mooren – und deren energetische Nutzung für die Abscheidung und Speicherung von CO₂ (BECCS), der Aufbau von CO₂-Transportinfrastruktur und geologischen Speichermöglichkeiten, die Hochskalierung der direkten CO₂-Abscheidung aus der Luft (DAC) sowie ehrgeizige Annahmen zur Verfügbarkeit bei weiteren Optionen wie der beschleunigten Verwitterung, der Agroforstwirtschaft oder der Nutzung von Biomasse für Pflanzenkohle.

Die dargestellte Spanne der Restemissionen zum Zeitpunkt der angestrebten Treibhausgasneutralität im Jahr 2045 basiert auf der Studie von Merfort et al. (2023). Bei vollständiger Vermeidung aller CO₂-Emissionen aus Energie- und Abfallwirtschaft verbleiben noch knapp 130 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente. Werden zusätzlich CCS (CO₂-Abscheidung und Speicherung, englisch: Carbon Capture and Storage) für Industrieprozesse, die Wiedervernässung von Mooren und eine Ernährungsumstellung berücksichtigt, lässt sich dieser Wert auf gut 60 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente halbieren. Zum Vergleich: Nach den aktuellsten Projektionsdaten des Umweltbundesamtes für 2025 liegen die erwarteten Restemissionen, die sich nach der Wirkung bereits implementierter und beschlossener Klimaschutzinstrumente ergeben, im Jahr 2045 bei rund 200 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalenten (ohne LULUCF) – mit Nettoemissionen von knapp 40 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalenten im LULUCF-Sektor.

Der rot schraffierte Bereich zeigt: Die im CDRterra-Szenario beschriebenen Mengen an CO₂-Entnahme würden nur dann Treibhausgasneutralität ermöglichen, wenn die Emissionsreduktion hochambitioniert ausfällt. Im Falle einer weniger ambitionierten Emissionsreduktion wäre eine weitere Hochskalierung der CO₂-Entnahme erforderlich.

Alle Zahlen sind auf die nächste halbe Million Tonnen gerundet.

Wälder leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz – können das Problem aber nicht im Alleingang lösen, betonen die beteiligten Wissenschaftler:innen. Die sozioökonomischen Auswirkungen der Waldpflanzungen müssten bei einer Bewertung gleichermaßen berücksichtigt werden wie die Klimawirkung: Wälder zu pflanzen würde einerseits Arbeitsplätze und Einkommen schaffen und Ökosystemdienstleistungen begünstigen. Andererseits könnten solche Maßnahmen Menschen ihre Lebensgrundlage entziehen, sie verdrängen, die Armut verschärfen und lokale Nahrungsnetzwerke beeinträchtigen. Diese und viele andere Aspekte gilt es zu bedenken, wenn in Deutschland diskutiert wird, ob nationale CO₂-Entnahmeziele durch Projekte im Ausland erreicht werden sollen.

Die Ergebnisse von CDRterra machen klar: CO₂-Entnahme darf niemals als Vorwand dienen, um vermeidbare Emissionen aus Bequemlichkeit oder Kostengründen weiter in Kauf zu nehmen. Emissionen zu reduzieren und im Idealfall gänzlich zu vermeiden, muss das Leitprinzip jeder Klimaschutzstrategie sein. Eine gezielte CO₂-Entnahme kann dazu beitragen, unvermeidbare Emissionen auszugleichen. Ohne maximale Emissionsreduktionen gerät jedoch das Ziel der Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2045 in weite Ferne.

AUF EINEN BLICK – ENTWICKLUNGSPFADE FÜR CO₂-ENTNAHME

- CO₂-Entnahme ist kein Allheilmittel, sondern ein Balanceakt zwischen Klimaschutz, Ernährung, Biodiversität und gesellschaftlicher Akzeptanz.
- Biologische CO₂-Entnahmeverfahren wie Aufforstung oder BECCS erfordern tiefgreifende Veränderungen in der Landnutzung – und verschärfen den Wettbewerb um Flächen.
- Kombinierte Verfahren wie BECCS mit nachhaltiger Agroforstwirtschaft oder Paludikultur können Zielkonflikte reduzieren und Zusatznutzen für Klima, Natur und Landwirtschaft schaffen.
- (Geo-)chemische Verfahren wie DACCS oder BECCS ermöglichen eine dauerhafte CO₂-Speicherung, hängen aber von der Verfügbarkeit von Lagerstätten ab.
- Die Bewertung einzelner Methoden muss Chancen, Risiken und Nebenwirkungen für Mensch, Natur und Gesellschaft einbeziehen – national wie global.
- Auch großflächige Aufforstung in anderen Weltregionen kann zur Begrenzung der Erderwärmung beitragen – ist aber kein Ersatz für Emissionsminderung.
- Politische Entscheidungen müssen die Risiken verschiedener Optionen gegeneinander abwägen und CO₂-Entnahme verantwortungsvoll in die Klimastrategie integrieren.

„Um eine gezielte CO₂-Entnahme in einem relevanten Umfang umzusetzen, wären großflächige Änderungen der Landnutzung notwendig. Dazu zählt beispielsweise das Aufforsten von Wiesen und Ackerflächen.“

Dr. Yiannis Moustakis, CDRSynTra,
Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München

FAZIT

Jetzt die Weichen stellen für verantwortungsvolles Handeln

Die Forschung zeigt: Kein einzelner Ansatz zur CO₂-Entnahme reicht aus, um unsere Klimaziele zu erreichen. Und jeder bringt eigene Zielkonflikte und Risiken mit sich. Biologische Verfahren wie Aufforstung, BECCS, Agroforstwirtschaft oder die Herstellung von Baustoffen aus Biomasse können einen Beitrag leisten. Sie stoßen aber an ökologische, ökonomische und gesellschaftliche Grenzen. Nicht zu handeln birgt ebenfalls Risiken. Einige davon sind sogar unkalkulierbar.

CDRterra liefert die wissenschaftlichen Grundlagen, um diese Fragen offen zu diskutieren und politisch zu entscheiden: Welche Risiken sind wir bereit einzugehen – und welche Wege wollen wir gemeinsam gehen? Jetzt ist der Moment, Verantwortung zu übernehmen und CO₂-Entnahme als Teil einer nachhaltigen Klimapolitik zu gestalten.

6

TRANSFORMATION BESCHLEUNIGEN – DIALOG, BETEILIGUNG UND WISSENSTRANSFER FÜR CDR

Der schnelle und strategisch sinnvolle Ausbau von CO₂-Entnahme erfordert mehr als neuartige Lösungen – er beginnt mit gesellschaftlicher Verständigung. Bevor entschieden werden kann, wie Deutschland dabei vorgeht, stehen große Debatten bevor: Wir müssen klären, welche Verfahren wir in welchem Umfang einsetzen wollen – und welche nicht.

Sozialwissenschaftler:innen aus CDRterra haben vor diesem Hintergrund untersucht, wie Beteiligungsverfahren, Wissenstransfer und Kommunikation gestaltet werden können, um Unsicherheiten zu verringern, Risiken wie eine Verzögerung von Emissionsreduktionen zu adressieren und künftige Akteur:innen frühzeitig einzubinden. Dafür wurden erstmals Konzepte für strukturierte Dialogformate und praxisnahe Kommunikationsansätze entwickelt und erprobt.

TEMPO FÜR KLIMASCHUTZ – CO₂-ENTNAHME ERFORDERT STRATEGISCHE AUFMERKSAMKEIT

Die gezielte CO₂-Entnahme ist ein dynamisches Forschungs- und Geschäftsfeld. Neue Methoden entstehen, bestehende Verfahren werden weiterentwickelt, und das Wissen über Potenziale, Risiken und Wechselwirkungen wächst stetig.

Ohne klare Kommunikation besteht jedoch das Risiko, dass CO₂-Entnahme als Ersatz für Emissionsminderungen missbraucht wird. Deshalb betonen CDRterra-Forschende: Klimastrategien und politische Kommunikation müssen dem vorbeugen und CDR klar als Ergänzung zur Emissionsvermeidung positionieren.

FORSCHUNG ALS VERMITTELNDE INSTANZ

Die Wissenschaft nimmt dabei eine zentrale Rolle ein: Die öffentliche Diskussion über CO₂-Entnahmeverfahren stellt eine Herausforderung dar. Viele Methoden bleiben für die meisten Menschen abstrakt und sind ohne Fachkenntnisse schwer nachzuvollziehen. Hier braucht es klare, verständliche Informationen sowie geeignete Formate und Kanäle.

CDRterra hat dafür Materialien für Bildung, Politik und Öffentlichkeit entwickelt. Sie sollen das Verständnis für CO₂-Entnahme fördern und Menschen so die Möglichkeit eröffnen, sich an den entsprechenden Debatten zu beteiligen. Wissenschaft kommt dabei die Rolle einer Wissensvermittlerin zu, die Informationen zur Verfügung stellt, einordnet und so die Grundlage für eine informierte Auseinandersetzung schafft.

Wer transparent und faktenbasiert kommuniziert, kann Vertrauen aufbauen und Missverständnissen und falschen Erwartungen besser begegnen.

Faktenwissen für die dringend benötigte Debatte: In verschiedenen Factsheets und Policy Briefs für Entscheidungstragende hat CDRterra die vielen Themenaspekte einer erfolgreichen CO₂-Entnahme mit landbasierten Methoden allgemeinverständlich aufbereitet. Alle Materialien stehen unter [cdrterra.de/publikationen/](https://www.cdrterra.de/publikationen/) kostenlos zur Verfügung.

VON DER FORSCHUNG IN DIE ÖFFENTLICHE DEBATTE

Um eine gesellschaftliche Debatte über die Rolle einer gezielten CO₂-Entnahme im Klimaschutz anzustoßen, kommuniziert CDRterra seine wissenschaftlichen Erkenntnisse transparent und zielgruppengerecht in Politik, Wirtschaft und die breite Öffentlichkeit.

Die Forschungsergebnisse der zehn CDRterra-Verbundprojekte fließen in politische Prozesse wie die Entwicklung der deutschen Langfriststrategie für Negativemissionen (LNe) ein.

Side Events auf der Weltklimakonferenz über parlamentarische Frühstücke im Bundestag bis zu Ausstellungen und dem CDR-Dialog im Deutschen Museum in München – CDRterra-Wissenschaftler:innen machen CO₂-Entnahme zum Thema in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Fotos oben: CDR-Dialog 2023, Domagoj Photography; CDR-Ausstellung im Deutschen Museum 2025, Julia Pongratz; Fotos unten: CDRterra-Side-Event 27. Weltklimakonferenz 2022, CDRterra; Parlamentarisches Frühstück 2025, Michael Sswat, CDRmare.

Parallel dazu entwickeln die Forschenden einen umfassenden und einheitlichen Bewertungsrahmen, der technische, ökologische, ökonomische und gesellschaftlich-politische Aspekte integriert. Er soll künftig dabei helfen, den Einsatz verschiedener CDR-Verfahren differenziert zu bewerten, etwa hinsichtlich Förderfaktoren und Hemmnissen, Wirksamkeit, Einflüssen auf Mensch und Natur sowie Fragen der Gerechtigkeit. So trägt die Forschung direkt dazu bei, Rahmenbedingungen für CDR-Strategien zu schaffen.

Mit Formaten wie dem CDR-Dialog fördert CDRterra den Austausch zwischen Wissenschaft, Politik, Behörden, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Bildung. Dazu gehören auch interaktive Ausstellungen zum Thema CO₂-Entnahme im Deutschen Museum in München, die komplexe Inhalte anschaulich vermitteln und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Solche Angebote schaffen Zugänge, fördern Verständnis und sichern die Qualität des gesellschaftlichen Austauschs.

VERSTEHEN, UM MITZUGESTALTEN – CDR-WISSEN FÜR DIE NÄCHSTE GENERATION

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Bildungsarbeit. Wer heute über die Zukunft von CO₂-Entnahmemethoden entscheidet, muss verstehen, wie sie funktionieren und welche Chancen

und Grenzen sie haben. Junge Menschen, die den Klimawandel künftig stärker spüren werden, sollen frühzeitig in die Lage versetzt werden, komplexe Zusammenhänge zu durchdringen und verantwortungsbewusste Entscheidungen mitzugestalten. CDRterra unterstützt dieses Anliegen mit speziell entwickelten Unterrichtsmaterialien für Schulen sowie anschaulich aufbereitete Factsheets, Policy Briefs und Informationsangeboten.

LEITFADEN FÜR DEN DIALOG ENTWICKELT

Verständnis allein reicht jedoch nicht. Für eine erfolgreiche Umsetzung müssen Maßnahmen vor Ort verankert werden – das heißt, lokale und regionale Akteur:innen müssen frühzeitig in Diskussionen und Entscheidungen einbezogen werden. Nur im direkten Austausch lassen sich regionale Besonderheiten, Eigentumsverhältnisse und konkrete Herausforderungen erkennen und berücksichtigen.

Dialogformate helfen, zusätzliche Vorteile mancher CO₂-Entnahmeverfahren sichtbar zu machen – etwa für Biodiversität, Bodengesundheit oder Wasserhaushalt. Solche doppelten Vorteile sind für viele Menschen ebenso wichtig wie der Klimanutzen. CDRterra-Fachleute empfehlen, gezielt auch Flächeneigentümer:innen anzusprechen – darunter Kommunen, Unternehmen, Kirchen – je nach Region.

Frühzeitige, kontinuierlich begleitete Dialogprozesse schaffen Vertrauen, Transparenz und Handlungsspielräume – vorausgesetzt, sie sind ausgewogen gestaltet und ausreichend finanziert.

Auch kreative, verbrauchernahe Kommunikationsansätze können dazu beitragen, die Akzeptanz von CO₂-Entnahmeverfahren zu fördern und neue Märkte zu erschließen. Denkbar wäre zum Beispiel, Produkte aus CO₂-Entnahmeverfahren als solche zu kennzeichnen.

AUF EINEN BLICK – BETEILIGUNG UND WISSENS-TRANSFER FÜR ERFOLGREICHES CDR

- Frühzeitige gesellschaftliche Debatten und lokale Beteiligung steigern Akzeptanz und Umsetzungschancen.
- Erprobte Dialogformate und Kommunikationsansätze fördern Verständnis und verringern Unsicherheiten.
- CDRterra stellt verständliche Informations- und Bildungsmaterialien zur Verfügung – von Factsheets bis zu Unterrichtsmaterialien.
- CDRterra-Forschungsergebnisse fließen in politische Prozesse wie die deutsche Langfriststrategie für Negativemissionen ein.

FAZIT

Erfolg von CO₂-Entnahme hängt vom gesellschaftlichen Rückhalt ab

CDRterra hat konkrete Methoden zur gesellschaftlichen Beteiligung bei CO₂-Entnahme entwickelt, erprobt und wissenschaftlich evaluiert. Die Erfahrungen zeigen: Nur wenn Maßnahmen wie BECCS, PyCCS oder DACCS in der Gesellschaft verstanden und mitgetragen werden, können sie umfangreich und langfristig etabliert werden.

Mit zielgerichteter Wissensvermittlung, innovativen Bildungsangeboten und praxisnahen Dialogformaten bringt CDRterra wissenschaftliche Erkenntnisse in Gesellschaft, Politik und Praxis – für einen informierten, verantwortungsvollen Umgang mit der gezielten CO₂-Entnahme in Deutschland.

Unterrichtsmaterialien von CDRterra zum Thema CO₂-Entnahme finden Lehrkräfte unter <https://cdrterra.de/fuer-die-schule/>.

AUSBLICK – AUF DEM WEG ZU EINER TRAGFÄHIGEN CDR-STRATEGIE FÜR DEUTSCHLAND

Deutschland und Europa brauchen eine langfristige CO₂-Entnahmestrategie. Die geplanten Maßnahmen müssen technisch, finanziell und rechtlich umsetzbar sein, mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen eine möglichst große Klimawirkung erzielen – und zugleich gesellschaftlich akzeptiert werden. Die Akzeptanz steigt, wenn Projekte nicht nur Treibhausgase binden, sondern auch zusätzliche Vorteile für Mensch und Natur schaffen.

Die erste Phase von CDRterra trug dazu bei, das Spektrum an möglichen Verfahren zu erweitern. Forschende zeigten Hürden aus der Praxis bei der Implementierung vor Ort und bei der Hochskalierung auf nationaler Ebene auf – und skizzierten zugleich Wege, wie sie überwunden werden können. Sie benannten mögliche positive Nebeneffekte als zusätzliche

Anreize und entwickelten Szenarien zur Land- und Biomasse-nutzung, die sowohl Konflikte als auch ungenutzte Potenziale sichtbar machen.

Die zweite Förderphase von CDRterra richtet den Blick nun darauf, wie CO₂-Entnahme wirksam und dauerhaft gelingen kann. Im Fokus stehen die Kombination verschiedener Verfahren, ihre Wechselwirkungen – und die Frage, welche politischen Anreize und Steuerungsmechanismen notwendig sind, um sie im erforderlichen Umfang einsetzen zu können. Der in der ersten Phase etablierte Dialog zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Politik wird konsequent weitergeführt. Denn nur, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen, kann CO₂-Entnahme zu einem wirksamen Pfeiler des Klimaschutzes werden.

Literatur

Kapitel 1

Adam, M., Kleinen, T., May, M. M., & Rehfeld, K. (2025). Land conversions not climate effects are the dominant consequence of sun-driven CO₂ capture, conversion, and sequestration. *Environmental Research Letters*, 20, 034011. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ada971>

Amann, T., & Hartmann, J. (2019). Ideas and perspectives: Synergies from co-deployment of negative emission technologies. *Biogeosciences*,

16, 2949 – 2960. <https://doi.org/10.5194/bg-16-2949-2019>

Hartmann, J., West, A. J., Renforth, P., Köhler, P., De La Rocha, C. L., Wolf-Gladrow, D. A., et al. (2013). Enhanced chemical weathering as a geoengineering strategy to reduce atmospheric carbon dioxide, supply nutrients, and mitigate ocean acidification. *Reviews of Geophysics*, 51, 113 – 149. <https://doi.org/10.1002/rog.20004>

Lörch, D., Mohammed, A., Euchner, H., Timm, J., Hiller, J., Bogdanoff, P., & May, M. M. (2024). From CO₂ to solid carbon: Reaction mechanism, active species, and conditioning the Ce-alloyed GaInSn catalyst. *Journal of Physical Chemistry C*, 128(49). <https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.4c05482>

Mohammed, A., Lörch, D., Euchner, H., May, M. M., & Bogdanoff, P. (2025). CO₂ reduction on liquid GaInSn-metal: Dynamics of the electrode-electrolyte interface. *ChemCatChem*, e202401740. <https://doi.org/10.1002/cctc.202401740>

Rezo, D., Postweiler, P., Engelpracht, M., et al. (2024). A method for siting adsorption-based direct air carbon capture and storage plants for maximum CO₂ removal. *Carbon Neutrality*, 3, 26. <https://doi.org/10.1007/s43979-024-00100-z>

Kapitel 2

El Zohbi, J., et al. (2024). Engaging stakeholders in your carbon dioxide removal research: Reflection paper with learnings & recommendations from the CDRterra research programme. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10848489>

El Zohbi, J., Griesing, L., Torma, G., & Rechid, D. (2025). What regional agricultural actors want to know about carbon dioxide removal in Northern Germany. *Frontiers in Climate*, 7, 1627432. <https://doi.org/10.3389/fclim.2025.1627432>

El Zohbi, J., Haas, T., Hoppe, I., Matzner, N., Montero de Oliveira, F. E., & Witting, M. (2025). CDRterra Policy Brief: Erfolgsentscheidend – Eine gesellschaftliche Debatte über das Ob und Wie einer CO₂-Entnahme im großen Maßstab. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15124588>

Montero-de-Oliveira, F., Reinecke, S., Mayr, S., & de Jong, W. (2025). Agroforestry as land-based carbon dioxide removal in Central Europe: Tensions between institutions, interests, and ideas hindering scaling up. *Climate Policy*. <https://doi.org/10.1080/14693062.2025.2478286>

Witting, M., Otto, D., Matzner, N., Gulde, F., El Zohbi, J., & Fehr, L. (under review). Don't expect too much from the trees – A critical comment on forest-based CDR. *Frontiers in Climate*.

Kapitel 3

Boettcher, M., Schenuit, F., & Geden, O. (2023). The formative phase of German carbon dioxide removal policy: Positioning between precaution, pragmatism and innovation. *Energy Research & Social Science*, 98, 103018. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.103018>

Egerer, S., Falk, S., Mayer, D., Nützel, T., Obermeier, W. A., & Pongratz, J. (2024). How to measure the efficiency of bioenergy crops compared to forestation. *Biogeosciences*, 21, 5005 – 5025. <https://doi.org/10.5194/bg-21-5005-2024>

Fuss, S., Johnstone, I., Höglund, R., & Walsh, N. (2024). Chapter 4: The voluntary carbon market. In S. M. Smith, et al. (Hrsg.), *The State of Carbon Dioxide Removal 2024 – 2nd Edition*. <https://www.stateofcdr.org>

Holland-Cunz, A., & Baatz, C. (2025). How to govern carbon dioxide removal: An assessment framework for policy instruments. *Climate Policy*,

1 – 16. <https://doi.org/10.1080/14693062.2025.2459315>

Pongratz, J., Smith, S. M., Schwingshackl, C., Dayathilake, L., Gasser, T., Grassi, G., & Pilli, R. (2024). Chapter 7: Current levels of CDR. In S. M. Smith, et al. (Hrsg.), *The State of Carbon Dioxide Removal 2024 – 2nd Edition*. <https://www.stateofcdr.org>

Schenuit, F., Gidden, M. J., Böttcher, M., Brutschin, E., Fyson, C., Gasser, T., Geden, O., Lamb, W. F., Mace, M. J., Minx, J., & Riahi, K. (2023). Secure robust carbon dioxide removal policy through credible certification. *Communications Earth & Environment*, 4, 349. <https://doi.org/10.1038/s43247-023-01014-x>

Schenuit, F., Buck, H., Geden, O., Hofbauer, V., Odeh, N., Schell, K., Sugiyama, M., & Zheng, Q. (2024). Chapter 5: Policy and governance. In S. M. Smith, et al. (Hrsg.), *The State of Carbon Dioxide Removal 2024 – 2nd Edition*. <https://www.stateofcdr.org>

Schulte, I., Burke, J., Arcusa, S., Mercer, L., & Hondeborg, D. (2024). Chapter 10: Monitoring, reporting and verification. In S. M. Smith, et al. (Hrsg.), *The State of Carbon Dioxide Removal 2024 – 2nd Edition*. <https://www.stateofcdr.org>

Schulte, I., Lück, S., Stephan, L., Hamann, C., Wolny, T., Ackery, E., & Fuss, S. (2025). A systematic map of monitoring, reporting, and verification (MRV) of carbon dioxide removal. Manuscript in preparation.

Winkler, M., Oh, S., Holland-Cunz, A., Honegger, M., Poralla, M., Vollmer, A., & Michaelowa, A. (2025). Exploring key dimensions of policy instruments for carbon dioxide removal. *Climate Policy*, 1 – 15. <https://doi.org/10.1080/14693062.2025.2521118>

Kapitel 4

Mayr, S., Pokorny, B., Montero-de-Oliveira, F.-E., & Reinecke, S. (2025). Scaling agroforestry through payments for ecosystem services: A scoping review. *Climate Policy*. <https://doi.org/10.1080/14693062.2025.2490205>

Kapitel 5

Gulde, F., Witting, M., Neuber, F., Baatz, C. & M. Garschagen (2025). Frameworks to assess climate change responses – a systematic analysis to enhance frameworks for carbon dioxide removal. *Environmental Research Letters*. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/adcad3>

Gulde, F., Witting, M., Winkler, K., Langer, M., Neuber, F., Pongratz, J., Rounsevell, M. & M. Garschagen (under review). A co-creation approach to develop thematic national extensions of shared

socioeconomic pathways – the case of land-use change scenarios for Germany. *Regional Environmental Change*.

Merfort, A., Stevanović, M., & Strefler, J. (2023). Energiewende auf Netto-Null: Passen Angebot und Nachfrage nach CO₂-Entnahme aus der Atmosphäre zusammen? Kopernikus-Projekt Ariadne, Potsdam. https://ariadneprojekt.de/media/2023/01/Ariadne-Analyse_CO2-Entnahme_Januar2023.pdf

Moustakis, Y., Nützel, T., Wey, H., Bao, W., Oschlies, A., & Pongratz, J. (2025). No compromise in efficiency from the co-application of a marine and a terrestrial CDR method. *Nature Communications*. <https://doi.org/10.1038/s41467-025-59982-x>

Moustakis, Y., Nützel, T., Wey, H., Bao, W., & Pongratz, J. (2024). Temperature overshoot responses to ambitious forestation in an Earth system model. *Nature Communications*. <https://doi.org/10.1038/s41467-024-52508-x>

Otto, D., & Matzner, N. (2024). Let us get regional: Exploring prospects for biomass-based carbon dioxide removal on the ground. *C*, 10(1), 1 – 16. <https://doi.org/10.3390/c10010025>

Tank, L., Voget-Kleschin, L., Garschagen, M., Boettcher, M., Mengis, N., Holland-Cunz, A., Rehder, G. & C. Baatz (2025). Distinguish between feasibility and desirability when assessing climate response options. *Climate Action*. <https://doi.org/10.1038/s44168-025-00237-2>

Thrän, D., Borchers, M., Jordan, M., Lenz, V., Markus, T., Matzner, N., Oehmichen, K., Otto, D., Radtke, K. S., Reshef, N., Sadr, M., Siedschlag, D., & Wollnik, R. (2024). BECCS – ein nachhaltiger Beitrag zur dauerhaften CO₂-Entnahme in Deutschland? Diskussionspapier, UFZ Report 2/2024, Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ, Leipzig, 22 S. <https://doi.org/10.57699/edk7-mc18>

Wollnik, R., Borchers, M., Seibert, R., et al. (2024). Dynamics of bio-based carbon dioxide removal in Germany. *Scientific Reports*, 14, 20395. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-71017-x>

Kapitel 6

Eberenz, S., Solenthaler, N., De Min, N., Apergi, M., Hellmich, M., Winkler, M., Honegger, M., & Montero, E. (2024). CDR-PoEt Policy Brief: Engaging stakeholders in the CDR science-policy challenge (Version 1.0.0). CDR-PoEt. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14168784>

Hellmich, M., & Apergi, M. (2024). CDR-PoEt Policy Brief: CDR policymaking – Insights from stakeholder engagement on DACCS. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14283340>

CDRterra – WEGE IN EINE TREIBHAUSGASNEUTRALE ZUKUNFT ERFORSCHEN

In Phase 1 des Forschungsprogramms CDRterra untersuchten über 100 Forschende in zehn Verbundprojekten, wie und in welchem Umfang landbasierte CO₂-Entnahmemethoden zur Begrenzung des Klimawandels beitragen können.

Das Begleit- und Synthesvorhaben CDRSynTra führt die Ergebnisse des Forschungsprogramms zusammen, unter anderem durch die gemeinsame Entwicklung eines umfassenden Bewertungsrahmens für CDR-Methoden, und entwickelt Lösungen für den Wissenstransfer in Politik, Öffentlichkeit und Wissenschaft. Es bildet auch die zentrale Schnittstelle zur Forschungsmission CDRmare, die marine CDR-Methoden untersucht.

CDRterra startete im Oktober 2021 und wird von der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München koordiniert. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanzierte das Programm mit insgesamt 21 Millionen Euro von 2021 bis 2025. Für eine zweite Phase des Forschungsvorhabens stellt das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) zusätzliche Fördermittel bereit.

Beteiligt an Phase 1 sind folgende Einrichtungen:

- Adelphi Research
- AHP Solutions
- Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (ALUF)
- Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU)
- Climate Analytics
- Deutsches Biomasseforschungszentrum (DBFZ)
- Deutsches Institut für Textil- und Faserforschung (DITF)
- Deutsches Museum (DM)
- Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)
- Eberhard Karls Universität Tübingen
- Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit (RIFS)

- GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel
- GERICS – Climate Service Center Germany
- Greifswald Moor Centrum
- Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB)
- Helmholtz-Zentrum hereon
- Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ)
- Hochschule Geisenheim
- Hochschule Zittau/Görlitz
- Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU)
- Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
- Labor für Stahl- und Leichtmetallbau (LSL)
- Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF)
- Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)
- Perspectives Climate Research
- Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK)
- Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen
- Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (SGN)
- Stiftung Risiko-Dialog
- Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)
- TechnoCarbon Technologies
- Technische Universität Darmstadt
- Technische Universität München (TUM)
- Thünen-Institut
- Universität Bonn
- Universität Greifswald
- Universität Hamburg (UH)
- Universität Stuttgart
- Universität Ulm.

Weitere Infos zu CDRterra und seinen Verbundprojekten unter <https://cdrterra.de/>.

IMPRESSUM

Prof. Dr. Julia Pongratz, julia.pongratz@lmu.de
Ludwig-Maximilians-Universität München
Geschwister-Scholl-Platz 1, 80539 München

Verantwortlich für den Inhalt:

Dr. Benjamin Bodirsky, Prof. Dr. Erik Gawel,
Prof. Dr. Jens Hartmann, Dr. Felix Havermann,
Kolja Kuse, Dr. Matthias May, Esteban Montero,
Prof. Dr. Julia Pongratz, Prof. Dr. Kira Rehfeld,
Prof. Dr. Daniela Thrän, Prof. Dr. Niklas von der Aßen

Diese Publikation entstand mit besonderer
Unterstützung aller CDRterra-Verbundprojekte.

Redaktion: Karin Adolph

Texte: Sina Löschke, schneehohl.net

Design und Grafiken: Björn Maier
und frauwoelter.de // Dezember 2025

CC BY 4.0 / Cite as: Bodirsky, B. L., Gawel, E., Hartmann, J., Havermann, F., Kuse, K., May, M., Montero de Oliveira, F. E., Pongratz, J., Rehfeld, K., Thrän, D., & von der Assen, N. (2025). Potenziale und Risiken der landbasierten CO₂-Entnahme in Deutschland: was wir jetzt wissen – und was zu tun ist. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17277505>

